

FIEBRE Q

J. Casas J.
Y. Partal
L. Pareja
L. Lledó

La fiebre Q, enfermedad febril aguda, puede pasar fácilmente desapercibida debido al carácter autolimitado e inespecífico de sus manifestaciones. No obstante, son las manifestaciones de las afecciones subagudas o crónicas como hepatitis o endocarditis las que revisten mayor interés para el clínico. La caracterización como enfermedad aguda sólo se realiza, por regla general, en aquellos brotes que despiertan la curiosidad del personal médico. Esto permitió el reconocimiento de la enfermedad en un brote que afectó en 1935 a los empleados de una fábrica empaquetadora de carne en Queensland (Australia), que desarrollaron una enfermedad febril en la cual, por los estudios serológicos de esa época y por el procesamiento de los hemocultivos, no se logró identificar ningún patógeno. Debido a la uniformidad de la presentación clínica se sugirió que correspondía a una única entidad, que se llamó fiebre Q (de *query*: interrogante; no de Queensland). La existencia de un agente infeccioso fue confirmada por la transmisión de la enfermedad a animales de laboratorio a través de la sangre y orina de los enfermos, que no se ha cultivado en laboratorios hasta fechas recientes.

Microbiología

El agente etiológico de la fiebre Q es la *Coxiella burnetii*, un miembro de la familia *Rickettsiaceae*. Se le asignó a este agente un nuevo género debido a las diferencias que presentan respecto a los otros miembros de la familia *Rickettsiaceae*:

— Posee un cociente C + G (42%) mayor que las otras rickettsias (29-33%).

— La entrada en el organismo se produce por inhalación. En el resto de las rickettsias la entrada es por inoculación cutánea.

Lab. Microbiología, Hospital La Inmaculada. Huercal-Overa (Almería).

— No se conoce artrópodo vector específico.
— Se han descrito variantes morfológicas en cuanto al tamaño (grandes y pequeñas). Las variantes grandes representan la forma vegetativa y las variantes pequeñas representan el estadio de espora con capacidad para superar condiciones ambientales adversas.

Presenta morfología cocobacilar y la estructura de su pared es la de un microorganismo gramnegativo. No se desarrolla en los medios de cultivo habituales, siendo un organismo intracelular estricto. El crecimiento de la bacteria tiene lugar en las vacuolas citoplasmáticas, debido a la existencia de un bajo pH en las mismas, fundamental para el desarrollo de *C. burnetii*.

Existen variaciones de fase en el lipopolisacárido de la pared de *C. burnetii* que dependen de las condiciones de crecimiento de la bacteria. La fase I, la más virulenta, es la que se obtiene de animales de laboratorio y del hombre con infecciones establecidas. La fase II, de menor poder patógeno, aparece después de una serie de pases en el laboratorio, en cultivo celular o en huevo embrionado. Los organismos de fase I y fase II difieren en el contenido de aminoácidos y azúcares, proteínas inmunógenas de superficie, cargas superficiales, densidad celular y resistencia a la fagocitosis. Recientemente se han diferenciado subtipos por técnicas de inmunoblot a partir de los lipopolisacáridos de los organismos de fase I, habiéndose asociado la aparición de endocarditis con algunos de estos subtipos.

Epidemiología

El reservorio natural de *C. burnetii* se encuentra en el reino animal, especialmente en gatos, ovejas, cabras y vacas. Los animales domésticos infectados casi siempre permanecen asintomáticos. El hombre es la única especie animal conocida que desarrolla regularmente la enfermedad como resultado de la infección por *C. burnetii* (fig. 1). Ésta ocurre con mayor fre-

disneumon[®] pernasal

Fenilefrina HCl

COMPOSICION

Cada 100 ml de solución contienen:
Fenilefrina (DCI) HCl, 500 mg. Excipientes: sacarina sódica, 50 mg; cloruro sódico, propionato sódico, aroma soluble de mentol; aroma soluble de eucalipto, agua y nitrógeno a presión c.s.

ACTIVIDAD

La fenilefrina posee una acción vasoconstrictora local intensa, rápida y prolongada que produce descongestión nasal.

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la congestión y secreción nasal por resfriado común o procesos alérgicos, sinusitis u otras alteraciones del tracto respiratorio superior.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a niños menores de 6 años.
- No administrar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes o a otros descongestionantes adrenérgicos.

PRECAUCIONES

No exceder la dosis recomendada.
Si los síntomas persisten durante más de tres días o se agravan, consulte a su médico.
Si aparece insomnio (muy raras veces) procure evitar aplicar el medicamento a última hora de la tarde o por la noche.
El uso del nebulizador por más de una persona puede dar lugar a contagios.

INTERACCIONES

Este medicamento no debe administrarse junto con antidepresivos (inhibidores de la monoaminooxidasa - IMAO - o antidepresivos tricíclicos).

ADVERTENCIAS

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente activo que puede establecer un resultado analítico de control de dopaje positivo.
Consulte a su médico antes de utilizar este medicamento si padece diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca y del tiroides o si está tomando medicamentos contra la depresión o el asma del grupo denominado "broncodilatadores adrenérgicos".

Uso en niños

No debe administrarse a niños menores de 6 años.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

POSOLOGIA

Vía nasal

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 aplicación en cada orificio nasal, pudiendo repetirse cada 4 ó 6 horas si fuese necesario. No acortar el tiempo entre aplicación y aplicación.
Niños menores de 12 años: según prescripción facultativa.

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DEL PREPARADO

Para una correcta administración de **disneumon[®] pernasal** es necesario que el frasco y la cabeza permanezcan en posición vertical, mientras se pulsa con el dedo en la parte superior del difusor. Cada pulsación ha de ser breve, es decir, el tiempo imprescindible para pulsar a fondo y soltar.

En este momento y simultáneamente, conviene efectuar una inspiración profunda para facilitar así la máxima penetración del medicamento.

Si se inclina el frasco o la cabeza, al pulsar provoca el escape del

INFECCIONES

Figura 2.—Distribución porcentual de los tres principales signos clínicos en enfermos hospitalizados con fiebre Q.

La presentación clínica es muy variable, pero un síntoma constante es la fiebre. También aparece hepatoesplenomegalia. A diferencia del resto de las enfermedades por rickettsias, lo que nos puede orientar en el diagnóstico diferencial, la aparición de rash cutáneo en la enfermedad aguda es rara, aunque en la enfermedad crónica puede aparecer una púrpura palpable debida a una vasculitis por inmunocomplejos. La fiebre y la cefalea intensa sugieren infección del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo habitualmente es normal, aunque ocasionalmente se ha aislado a *C. burnetii* del mismo.

La fiebre Q es descrita como una causa de neumonía que se puede presentar de tres formas: atípica, rápidamente progresiva y como un hallazgo incidental en un paciente con una enfermedad febril. Esta última presentación quizás sea la forma más común. La incidencia de neumonía en las distintas series publicadas varía desde porcentajes mínimos a más del 90%. En las radiografías de tórax no se aprecia ninguna característica que lo diferencie de las neumonías por mycoplasma, clamidiol y virus. Rara vez es fatal.

Otra prestación aguda de fiebre Q es la hepatitis, con carac-

TABLA II
Tratamiento de las infecciones por *Coxiella burnetii*

Infección aguda:

- Doxiciclina 100 mg/12 horas, 12 días + Rifampicina 600 mg/día en casos graves.
- Alternativa: eritromicina 500 mg/12 horas.

Endocarditis:

- Doxiciclina 100 mg/12 horas + ciprofloxacino 500 mg/12 horas.
- Doxiciclina 100 mg/12 horas + sulfametoxazol + trimetoprim (160 mg/400 mg)/12 horas.
- Doxiciclina 100 mg/12 horas + Rifampicina 600 mg/día.
- Duración del tratamiento:???

La entidad crónica producida por *C. burnetii* mejor descrita y conocida es la endocarditis. Los síntomas comienzan gradualmente de uno a veinte años después de la infección inicial. Tiende a aparecer en personas mayores (media de edad de cincuenta años). En general, presentan afectación valvular previa y/o válvula protésica. En la mitad de los casos se afecta la válvula aórtica, la válvula mitral en el 30% y en el 10% de los casos se afectan ambas. Los hemocultivos de rutina son negativos.

Otras localizaciones que pueden afectarse en la infección crónica por fiebre Q son el hígado, hueso, implante aórtico, aneurismas, piel y útero. Se ha descrito erupción purpúrica debida a vasculitis leucocitoclástica en alrededor del 20% de los pacientes por depósito de inmunocomplejos.

Inmunidad

Tanto la inmunidad celular como la humoral, son importantes en la respuesta del organismo humano a la infección por *C. burnetii*. Mientras que la producción de anticuerpos puede asociarse con la enfermedad aguda, la inmunidad celular es más importante en la erradicación final del organismo y en la prevención de las manifestaciones crónicas de la infección.

La formación de los anticuerpos y los antígenos de fase II es temprana en la enfermedad, apareciendo IgM en unos siete días, IgA e IgG un poco más tarde. Estos Ac IgM pueden persistir más de seis meses. Los Ac IgM, en respuesta a los Ag de fase I, se producen durante la convalecencia y pueden persistir a bajo nivel hasta dos años después de la infección aguda. Los pacientes con manifestaciones crónicas de fiebre Q activa no presentan IgM a los Ag de fase I pero tienen niveles muy altos de IgG e IgA frente a la misma.

Diagnóstico

C. burnetii es extremadamente infecciosa para los seres humanos, ya que un sólo microorganismo viable es suficiente para producir una infección. Por ello, debido al riesgo potencial de contagio, el diagnóstico de la enfermedad no se realiza rutinariamente con el cultivo del microorganismo, haciéndose habitualmente a partir del estudio serológico.

Los Ac fase I y fase II pueden ser detectados por varios métodos. El método más clásico es el estudio de fijación de complemento y recientemente se han introducido las técnicas de inmunofluorescencia y ELISA.

La técnica de fijación del complemento detecta de manera predominante los Ac de clase IgG, mientras que las técnicas de ELISA e inmunofluorescencia permiten la detección de subtipos individuales de inmunoglobulinas, predominantemente los Ac de clase IgG.

Parece ser que las técnicas de inmunofluorescencia y de ELISA son más sensibles que la técnica de fijación del complemento. Sin embargo, la especificidad de las técnicas es similar.

El criterio diagnóstico usado por la mayoría de autores para la infección aguda utilizando la fijación del complemento es un título >1/128 en casos compatibles o una elevación en dos o más diluciones en el título entre las muestras de suero agudo y convaleciente. Con la inmunofluorescencia indirecta se realiza un diagnóstico de infección aguda cuando se obtienen con Ag de fase II títulos de IgG > 1/200 y títulos de IgM > 1/50. El problema de usar la IgM en el estudio de una muestra de suero es la persistencia de la IgM durante más de seis meses y, por tanto, existe la posibilidad de que su detección no indique una infección reciente sino pasada y el cuadro actual no corresponda a fiebre Q.

Los pacientes con infección crónica (endocarditis), presentan altos títulos de Ac frente a fase I, tanto de clase IgG como IgA. En general se consideran criterios diagnósticos títulos de IgG frente a fase I por RFC > 1/200 y títulos de IgA por IFI > 1/320.

A modo de resumen, podemos concluir, que el patrón de positividad es muy importante para el establecimiento de la fase de la enfermedad, así, en términos generales, el cociente de los Ac de fase II/fase I mayor de uno se presenta en una enfermedad aguda, alrededor de uno en una enfermedad subaguda (usualmente hepatitis) y menor de uno en una enfermedad crónica.

Tratamiento

Gran número de antibióticos han sido usados para tratar las infecciones causadas por *C. burnetii* con resultados muy variables.

Es difícil evaluar la eficacia de cada antibiótico, pues muchos pacientes mejoran con o sin tratamiento y sólo un número muy pequeño de ellos evolucionan a una enfermedad crónica o infección que comprometa su vida a la evolución de este grupo de pacientes no se ha visto alterada de una manera clara por el uso de un antibiótico. Puesto que los pacientes que evolucionarán a una enfermedad crónica o severa no puede ser

previsto, parece apropiado intentar tratar a la mayoría de los pacientes con una enfermedad activa.

Los agentes más activos en los estudios de laboratorio son rifampicina, trimetoprim/sulfametoxazol, tetraciclinas y quinolonas. Ampicilina y aminoglucósidos son agentes inactivos frente a *C. burnetii*. Las diferentes resistencias observadas entre las distintas cepas son explicadas por variaciones en la permeabilidad de la pared celular, más que por mutaciones.

En una infección aguda, tetraciclina acorta la duración de la fiebre en un 50% cuando es administrada en los primeros tres días de la enfermedad y por ello es el antibiótico recomendado. Aunque el antibiótico de elección para el tratamiento de la neumonía atípica por otros microorganismos es la eritromicina, se ha informado de la ausencia de respuesta en casos graves de neumonía por fiebre Q, que sí respondieron al añadir rifampicina.

La endocarditis ha sido tratada con tetraciclinas o tetraciclina combinada con trimetoprim/sulfametoxazol. Aunque son pocos pacientes los que se han estudiado, se ha apuntado que con la combinación de doxiciclina y quinolonas se obtienen mejores resultados. La retirada de la válvula afectada es requerida frecuentemente. La duración del tratamiento no está establecida claramente. Con frecuencia se prolonga más de tres años. Como marcadores de buena respuesta al tratamiento se han utilizado la disminución de inmunocomplejos circulantes y recientemente, la caída del título de Ac IgA frente a fase I.

Bibliografía

1. Soriano F, Camacho MT, Ponce T, Gómez P. Serological differentiation between acute (late control) and endocarditis Q fever. *J Clin Pathol* 1993; 46:411-4.
2. De Bayser L, Roblot P, Ramassamy A, Silvain C, Levillain P, Becq-Giraudon B. Hepatic fibrin ring granulomas in giant cell arteritis. *Gastroenterology* 1993; 105:272-273.
3. De Alarcón González A, Cañas García-Oterao E, Jiménez Mejías ME, Sobrino Márquez MJ, Reyes Domínguez MJ, Torrenteras R. Endocarditis por fiebre Q. Análisis de seis casos. *Med Clin (Barc)*, 1993; 100:664-7.
4. Raoult D y cols. Q fever and HIV infection. *AIDS* 1993; 7:81-6.
5. Brouqui P y cols. Chronic Q fever. Ninety-two cases from France including 27 cases without endocarditis. *Arch Intern Med* 1993; 153:642-8.
6. Tissot Dupont H, Raoult D, Brouqui P, Janbon F, Peyramon D, Weiller PJ y cols. Epidemiologic features and clinical presentation of acute Q fever in hospitalized patients: 323 french cases. *Am J Med* 1992; 93:427-34.
7. Aguirre C, Montejo M, Hernández JL y cols. An outbreak of Q fever in the Basque country. *Can Med Assoc J* 1984; 131:48-49.
8. Muñiz J, Alayo A, Arrazola A, Saez de Ocariz C. Fiebre Q en la comunidad autónoma vasca (1981-1984). Vitoria, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1986.
9. Peter O, Flepp M., Bestetti G, Nicole J, Luthy R, Dupuis G. *Clin Investig* 1992; 70:932-7.
10. Meis JF, Weemaes CR, Horrevorts AM, Aerdt SJ, Westenend PJ, Galama JM. *Infection* 1992; 20:287-289.
11. Reimer LG. Q fever. *Clin Microbiol Rev.* 1993; 6:193-198.
12. Marrie TJ. *Coxiella burnetii* (fiebre Q). En: Mandel GL, Douglas RG, Bennet JE. Enfermedades infecciosas. Principio y práctica. Editorial Médica Panamericana, 3.ª edición 1991;1553-58.
13. Guigno D, Coupland B, Smith EG, Farrell ID, Desselberger U, Caul EO. Primary humoral antibody response to *Coxiella burnetii*, the causative agent of Q fever 1992; 30:1958-67.

STILNOX[®] ZOLPIDEM

LABORATORIOS DELAGRANGE, S.A.

Grupo Synthelabo

C/ Alcalá, 434-436. 28027 Madrid